

FEIRAS LIVRES E AGRICULTURA FAMILIAR: CONECTANDO PRODUÇÃO, RENDA E COMUNIDADE EM MERCADOS ALTERNATIVOS

Janice Queiroz de Pinho Gonçalves¹
Ezequiel Redin²
Diego Azevedo Mota³
Anderson Alvarenga Pereira⁴
Thiago Vasconcelos Melo⁵

Resumo:

As feiras livres constituem importantes canais de comercialização para a agricultura familiar, promovendo a valorização da cultura local e a dinamização econômica dos territórios rurais. Este estudo analisou o perfil socioeconômico dos feirantes do município de Sabinópolis-MG, suas práticas de gestão financeira e os conhecimentos mobilizados na condução de suas atividades comerciais. A pesquisa, de abordagem qualitativa e descritiva, utilizou observação direta, entrevistas e aplicação de questionários semiestruturados com 20 feirantes associados à ACFAS. Os resultados evidenciaram o protagonismo feminino nas feiras, com 85% dos participantes do sexo feminino e predominância de adultos com idade superior a 41 anos. Observou-se que a atividade feirante, além de constituir relevante fonte de renda, desempenha papel estratégico na preservação de vínculos comunitários e no fortalecimento das práticas agroecológicas. Apesar de seu potencial socioeconômico, os dados indicam fragilidades no controle financeiro e na formação de preços, limitando a competitividade e sustentabilidade dos

¹ Bacharelado em Administração - Unicentro Newton Paiva. Licenciatura em Matemática - FINOM. Especialização em Administração Hospitalar - Unaerp; Docência do Ensino Superior - PUC MINAS; Gestão Escolar - Universidade Castelo Branco. Mestrado em Administração Financeira - Universidad Americana - Planejamento Financeiro Pessoal. Mestranda em Estudos Rurais - PPGER/UFVJM. Atualmente professora EBTT IFMG - Campus São João Evangelista. Linha de pesquisa: Agricultura Familiar - Finanças pessoais. E-mail: janice.pinho@ifmg.edu.br.

² Tecnólogo em Agropecuária: Sistemas de Produção (UERGS); Bacharel em Administração (ULBRA); Licenciatura plena para a Educação Profissional (UFSM); Licenciatura em Filosofia (UFSM); Licenciatura em Sociologia (UNIP); Especialista em Gestão Pública Municipal (UFSM); Especialista em Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas à Educação (UFSM); Especialista em Ensino de Sociologia no Ensino Médio (UFSM); Especialista em Ensino de Filosofia no Ensino Médio (UFSM); Mestre e Doutor em Extensão Rural (PPGExR/UFSM); Editor da Revista Extensão Rural; Membro da Academia Centro Serra de Letras; Tesoureiro da Associação Riograndense dos Tecnólogos (ARTECNOL). Atualmente é Professor do Departamento de Ensino do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Professor Permanente do Programa de Pós-graduação em Estudos Rurais (PPGER) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus Diamantina, MG. E-mail: ezequielredin@gmail.com.

³ Possui Graduação, Mestrado (Conceito CAPES 7) e Doutorado (Conceito CAPES 7) em Zootecnia pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV) - Unesp - Campus de Jaboticabal. Atualmente é Professor Adjunto IV do Instituto de Ciências Agrárias (ICA) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus de Unaí e Professor Permanente do Programa de Mestrado em Estudos Rurais. E-mail: diego.mota@ufvjm.edu.br.

⁴ Professor do Instituto de Ciências Agrárias - ICA da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri-UFVJM. Também é professor permanente do Programa de Pós-graduação em Estudos Rurais e do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Sociedade e Ambiente na UFVJM. Possui graduação em Análise de Sistemas pela Universidade de Ribeirão Preto (2002), mestrado em Pesquisa e Desenvolvimento (Biotecnologia) pela Universidade Estadual Paulista - UNESP (2006) e doutorado em Ciências - Bioinformática pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP (2013). E-mail: anderson.pereira@ufvjm.edu.br.

⁵ Possui graduação em Zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2004) e Mestrado em Produção Animal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (2006) e Doutorado em Zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/ Campus FCAV/Jaboticabal (2010). Pós-Doutorado na Universidade Estadual da Califórnia - EUA. Atualmente é docente do Instituto de Ciências Agrárias e do Programa de Mestrado Acadêmico em Estudos Rurais da UFVJM. E-mail: thiago.melo@ufvjm.edu.br.

empreendimentos. A maioria dos feirantes define preços com base em estimativas ou referências informais, e parte significativa ainda não adota registros sistemáticos dos custos de produção. O estudo reafirma a relevância das feiras livres como espaços multifuncionais e sugere a necessidade de políticas públicas de capacitação em gestão e comercialização, visando ampliar a eficiência econômica e fortalecer os circuitos curtos de comercialização no meio rural.

Palavras-chave: circuitos curtos, comercialização, estratégias, gestão financeira, produtos locais.

FARMERS MARKETS AND FAMILY FARMING: CONNECTING PRODUCTION, INCOME, AND COMMUNITY IN ALTERNATIVE MARKETS

Abstract:

Open-air markets represent important marketing channels for family farming, promoting the appreciation of local culture and driving the economic development of rural territories. This study analyzed the socioeconomic profile of market vendors in the municipality of Sabinópolis-MG, their financial management practices, and the knowledge mobilized in conducting their commercial activities. The research, with a qualitative and descriptive approach, employed direct observation, interviews, and the application of semi-structured questionnaires with 20 vendors associated with ACFAS. The results highlighted the strong female presence in the markets, with 85% of participants being women, and a predominance of adults over 41 years old. It was observed that market activities, in addition to representing a relevant source of income, play a strategic role in preserving community ties and strengthening agroecological practices. Despite its socioeconomic potential, the data indicated weaknesses in financial control and price formation, limiting the competitiveness and sustainability of these enterprises. Most vendors set prices based on estimates or informal references, and a significant portion still does not systematically record production costs. The study reaffirms the importance of open-air markets as multifunctional spaces and suggests the need for public policies aimed at training in management and commercialization, in order to enhance economic efficiency and strengthen short food supply chains in rural areas.

Keywords: short food supply chains, commercialization, strategies, financial management, local products.

1. INTRODUÇÃO

As feiras livres, historicamente enraizadas na paisagem urbana e rural brasileira, transcendem a mera função comercial, consolidando-se como espaços multifuncionais de profunda relevância socioeconômica, cultural e ambiental. Longe de serem relíquias de um passado distante, esses mercados populares demonstram notável resiliência frente à crescente hegemonia de grandes redes varejistas e plataformas digitais, reafirmando seu papel vital no abastecimento alimentar e no fortalecimento da agricultura familiar.

No cerne dessa dinâmica, encontram-se os circuitos curtos de comercialização (CCCs), que promovem a aproximação direta entre produtores e consumidores. Essa proximidade não apenas otimiza a cadeia de valor, eliminando intermediários e garantindo preços mais justos para ambos os lados, mas também fomenta a transparência sobre a origem e os métodos de produção dos alimentos (RAMOS; SCHAFFRATH; DAROLT, 2024). Tal modelo contrasta com os sistemas agroalimentares industriais, que, embora eficientes em volume e logística, frequentemente falham em aspectos cruciais como segurança alimentar e sustentabilidade na relação produtor-consumidor (RAMOS; SCHAFFRATH; DAROLT, 2024).

A agricultura familiar, protagonista nestes circuitos, é a espinha dorsal do setor agrícola brasileiro, responsável por uma parcela significativa dos alimentos consumidos no país e pela geração de milhões de postos de trabalho, especialmente em municípios de menor porte (BRASIL, 2024). A diversidade de cultivos e a adoção de práticas sustentáveis, muitas vezes alinhadas aos princípios da agroecologia, posicionam a agricultura familiar como um pilar fundamental para a segurança alimentar e nutricional, a preservação da biodiversidade e a valorização dos saberes tradicionais.

Reconhecendo o potencial transformador das feiras livres e dos circuitos curtos, diversas políticas públicas têm sido implementadas para apoiar e fortalecer esses espaços. Iniciativas

governamentais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criam mercados institucionais que garantem a compra direta de produtos da agricultura familiar, beneficiando tanto os produtores quanto às populações em situação de vulnerabilidade social e os estudantes da rede pública (BRASIL, 2024). Além disso, a promoção da agroecologia e a oferta de incentivos fiscais para o comércio de produtos locais são medidas que visam consolidar um modelo de desenvolvimento rural mais inclusivo e sustentável.

Contudo, apesar dos avanços, a plena institucionalização e o reconhecimento estrutural das feiras livres na legislação e nos planos municipais ainda representam desafios significativos. A superação dessas barreiras é crucial para assegurar a sustentabilidade e a expansão desses mercados, que não só impulsionam a economia regional e o empreendedorismo, mas também cultivam laços comunitários e preservam a identidade cultural do Brasil.

Neste contexto, o presente artigo se propõe a analisar o perfil dos feirantes do município de Sabinópolis-MG, suas práticas de controle financeiro do negócio, os conhecimentos adquiridos que subsidiam o melhor desempenho econômico-financeiro de suas atividades, além de identificar aqueles que contribuem para a gestão do negócio. Ao investigar a dinâmica da feira livre de Sabinópolis, busca-se compreender como esse espaço contribui para a proximidade, comercialização e renda, reforçando a importância dos mercados alternativos na construção de um sistema alimentar mais justo e equitativo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 *Percurso metodológico*

Na caracterização da feira do município de Sabinópolis, optou-se por considerar as percepções dos interlocutores locais, a partir de suas interações com o espaço físico, com as dinâmicas comerciais e com os sujeitos que integram o ambiente da feira livre. Tal abordagem permitiu compreender as insatisfações, expectativas e demandas dos entrevistados em relação ao trabalho desenvolvido no contexto do espaço de comercialização. No delineamento metodológico, recorreu-se, em uma etapa inicial da pesquisa de campo, à observação direta, ao registro fotográfico e à aplicação de questionários semiestruturados. A aplicação dos instrumentos ocorreu de forma *in loco*, durante o funcionamento da feira, distribuída ao longo de duas sextas-feiras consecutivas, de modo a contemplar a diversidade de frequentadores e ampliar a representatividade das respostas obtidas.

O questionário aplicado objetivou delinear o perfil socioeconômico dos feirantes, de modo a captar elementos constitutivos da realidade social dos sujeitos entrevistados e subsidiar a análise a partir de uma perspectiva de aproximação socioanalítica. Para tanto, fundamenta-se na concepção de estudo social, compreendido, segundo FÁVERO (2003, p. 43), como “um processo metodológico específico que tem por finalidade conhecer profundamente, e de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social”, orientando-se, portanto, para a construção de conhecimento sistematizado sobre o objeto investigado. A estrutura do questionário foi organizada em três categorias analíticas: i) perfil do feirante; ii) informações sobre a produção; e iii) informações relativas a preço, vendas e rendimentos, visando articular dados qualitativos e quantitativos no escopo da pesquisa.

Para a coleta das informações referentes às práticas produtivas, estratégias de precificação, dinâmica de vendas e composição de rendas, optou-se pela utilização combinada de entrevistas e questionários semiestruturados. Tal abordagem metodológica buscou assegurar, simultaneamente, a padronização das respostas às questões previamente formuladas e a abertura para relatos qualitativos que ampliassem a compreensão do objeto empírico. Os entrevistados

foram incentivados a discorrer livremente sobre aspectos relacionados às condições de trabalho, às relações interpessoais estabelecidas no ambiente da feira e às formas de apoio institucional e comunitário, o que foi viabilizado por meio das questões discursivas inseridas no instrumento. Esse recurso permitiu captar dados específicos e, sobretudo, acessar informações não previstas inicialmente, potencializando a identificação de elementos emergentes e de significados atribuídos pelos próprios sujeitos à sua experiência social.

Como requisito para participação da pesquisa definiu-se que apenas os feirantes cadastrados na ACFAS e que estivessem assíduos nos dias de feiras, estariam aptos a responderem o questionário e a entrevista. Dessa forma, as pessoas que aceitaram participar assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Ainda como critério de participação, apenas maiores de 18 anos de idade e que não integrassem o grupo de vulneráveis/incapazes.

2.2 Local do Estudo

O município de Sabinópolis está localizado na região Vale do Rio Doce no estado de Minas Gerais, com estimativa populacional para 2021 em torno de 15.364 habitantes (IBGE, 2010). O território possui 919,811 km², o que corresponde a aproximadamente 91.981 hectares, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2017). Da área total do município, cerca de 71.677 hectares (77,93%) são aproveitados com estabelecimentos agropecuários, cuja divisão de utilização das terras encontra-se distribuída em: 3,2% em lavoura (2.259 ha), 42,7% em pastagens (30.579 ha), 51,8% em matas e florestas (37.149 ha) e 2,4% em sistemas agroflorestais (1.690 ha). Em relação ao tipo de estabelecimento agropecuário, a prevalência é de produtor individual com 1.051 estabelecimentos, de acordo com informações levantadas no IBGE (2017), que juntos somam 46.789 hectares, em dados percentuais 50,87% da área total do município.

2.3 População e amostra

Para determinação da população foi utilizado o método de pesquisa descritiva que possibilitou a observação, registro, análise e correlação de fatos e fenômenos sem manipulá-los, conforme RAMPAZZO (2005). A população da pesquisa considerou 42 associados da ACFAS, que consiste em feirantes atuantes e não atuantes. Do total de feirantes associados, apenas 21 estavam com frequência regular na feira, conforme informado pela presidente da associação, desses, fizeram parte da amostra 20 (vinte) feirantes que estavam atuando na feira nos dias 27/05 e 03/06 de 2022. Foi explicado aos participantes o objetivo da pesquisa, tempo médio de duração, que não seria necessária a identificação do respondente e que a qualquer etapa do questionário havia a possibilidade de desistir de participar da entrevista. O aceite era firmado pela assinatura do TCLE.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A feira livre, os feirantes e a relações sociais e econômicas

A organização dos feirantes acontece pela ACFAS, instituição que estabelece as normativas e regras de filiação, bem como a participação na feira livre municipal. Antes da filiação à associação, os feirantes são convidados a participarem sem compromisso de pagamento de mensalidade por duas semanas, para que certifiquem do interesse de comercializar seus produtos na feira. A partir do aceite em participar da feira, o feirante assume o compromisso mensal de contribuir com a associação e de semanalmente contribuir com o prestador de serviço de montagem, desmontagem e armazenamento das barracas na sala onde

ficam guardadas. É também obrigação dos feirantes a participação nas reuniões da ACFAS e se manter assíduo na feira. Os feirantes são responsáveis pela apresentação dos seus produtos, organização de suas barracas, limpeza do ambiente e cuidados pessoais, visto que são cobrados pelos pares quanto ao comportamento junto ao consumidor.

3.2 Perfil socioeconômico dos feirantes de Sabinópolis, Minas Gerais

Neste tópico é realizado um retrato dos feirantes no que tange ao perfil socioeconômico dos feirantes presentes no espaço de comercialização local.

Quadro 1- Perfil por gênero e faixa etária dos Feirantes de Sabinópolis/MG

Gênero	Faixa Etária			Totais
	20 a 40	41 a 60	Acima 60	
Feminino	03	07	07	17
Masculino	---	02	01	03
Totais	03	09	08	20

Fonte: Elaboração própria.

Em relação ao gênero (Quadro 1), temos que 85% dos feirantes são do sexo feminino, demonstrando o empoderamento das mulheres à frente de seus negócios, produzindo e comercializando sua produção e ratificando o papel delas no fortalecimento da história da feira que, no município, foi protagonizada por maior percentual de homens, conforme relatado pela feirante que fez parte do grupo que iniciou a feira. PEREIRA, BRITO E PEREIRA (2017, p.72) descrevem a feira livre de Conceição do Mato Dentro, MG, onde “a maior parte dos/as feirantes é do sexo feminino, 73%, destacando a importância das mulheres agricultoras na atividade de comercialização através da feira” o que reforça a participação feminina nesses espaços curtos de comercialização. A atualidade não difere do passado, contudo a mulher passou a atuar em diversos mercados, na busca por melhores condições de trabalho e renda. As feirantes passaram a diversificar suas produções, trabalhando não apenas com o mercado alternativo das feiras, mas criando outras fontes de renda ao produzir sob encomenda para os consumidores, além de realizar seus afazeres domésticos. São jornadas intensas de trabalho e dedicação, aos afazeres domésticos, familiares e profissionais.

Historicamente, a Associação Comunitária dos Feirantes e Artesãos de Sabinópolis contou com a liderança de duas mulheres que se destacaram pela capacidade de mobilização social e pelo protagonismo na condução das ações institucionais. Essas lideranças foram responsáveis pelo acolhimento de novos integrantes, pela ampliação das iniciativas promovidas pela associação e pelo exercício de funções articuladoras em feiras realizadas em outros municípios, contribuindo ativamente para a consolidação de redes locais e regionais de comercialização e cooperação solidária. Tal atuação, segundo relatos de servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e da Emater-MG, foi formalmente reconhecida por essas instituições, configurando-se como referência no processo de organização social e no fortalecimento das dinâmicas coletivas de trabalho no território. Em analogia, a pesquisa de ANACLETO, COELHO E CURVELO (2016) sobre mulheres empreendedoras nas feiras livres no litoral do Paraná, demonstrou que a atuação coletiva tem potencial de gerar outros ganhos para as mulheres empreendedoras, tais como a organização de projetos coletivos.

Em relação à faixa etária, de acordo com o Quadro 1 foi possível observar que o perfil dos feirantes é um público adulto, com maior percentual de idade acima dos 41 anos. A variação entre 41 e 60 anos representa 45% dos respondentes e aqueles acima de 60 anos compreendem 40%. Apenas 15% dos respondentes se localizam entre 20 e 40 anos. Em síntese, trata-se de um perfil de adulto para idoso. Corroborando com os resultados (MAGALHÃES et al. 2023)

analisando o perfil da faixa etária dos feirantes que comercializam produtos nas diferentes feiras livres do município de Unaí no Noroeste de Minas Gerais observaram que boa parte deles estão na fase adulta e destacou-se que a maioria está com idade mais avançada. Os mesmos autores destacam que a maior incidência de feirantes nesta faixa etária se dá por diversos motivos, tais como falta de capacitação e oportunidades em outras áreas de trabalho além da tradição de muitos anos realizando esta atividade.

Em relação ao estado civil, o Quadro 2 destaca que a maioria dos feirantes são casados (55%). A constituição familiar é importante para compreender o comprometimento com as atividades exercidas, a fim de manter a condição de renda familiar ou complementação da dessa a partir da atividade de feirante. Feirantes em relações estáveis geralmente apresentam redes familiares mais amplas (sogros, cunhados, filhos), fato que pode ajudar em momentos de dificuldade, como na colheita, preparo e envio dos produtos comercializados nas feiras além de facilitar uma possível substituição por diversos motivos no dia das feiras. Solteiros podem depender mais de relações comunitárias ou associações de agricultores, o que pode ser desvantagem dependendo do contexto local.

Do total de entrevistados, em relação à quantidade de filhos, 50% dos respondentes afirmaram ter de 01 a 03 filhos, os que têm de 04 a 06 filhos corresponde 30%. De acordo com os feirantes, daqueles que têm filhos, eles são adultos, casados, residem em outros municípios, o que impacta na redução de pessoas no núcleo familiar atual. Ou quando são solteiros, moram com os pais, contribuem com as despesas da casa, colaboram no processo de preparação dos produtos para a feira, trabalhando junto na produção ou plantação das hortas. Houve relatos de que os filhos de alguns feirantes moram fora, mas são independentes. Dentre os feirantes poucos têm filhos crianças ou adolescentes.

Quadro 2 - Relação entre estado civil e número de filhos dos feirantes de Sabinópolis/MG

Estado civil	Quantidade de filhos				Totais
	Não possui	De 01 a 03	De 04 a 06	Mais de 06	
Solteiro (a)	02	01	---	---	03
Casado (a)	---	05	04	02	11
Viúvo (a)	---	---	01	---	01
Separado (a)	---	01	---	---	01
Divorciado (a)	---	01	---	---	01
União Estável	---	02	01	---	03
Totais	02	10	06	02	20

Fonte: Elaboração própria.

Em relação à escolaridade, conforme destacado na Figura 1, todos são alfabetizados, ainda que não tenham concluído os estudos, os que cursaram do 1º ao 5º ano representaram 60% dos entrevistados. Apenas um feirante relatou estar cursando a Educação de Jovens e Adultos, destinada àqueles que não tiveram oportunidade de estudar na época regular. Ainda, 35% dos feirantes concluíram o Ensino Médio. Dentre eles, dois relataram possuir formação técnica (Segurança do Trabalho e Enfermagem).

Quadro 3 - Escolaridade e renda bruta familiar dos feirantes de Sabinópolis/MG

Escolaridade				
EJA	EM/Técnico Completo		EF 1 ao 5 ano	
01 (5%)	07 (35%)		12 (60%)	
Renda Bruta				
Até 1 SM	Entre 1 a 2 SM	Entre 2 a 3 SM	Entre 3 a 4 SM	Mais que 4
08 (40%)	05 (25%)	05 (25%)	01 (5%)	01 (5%)

Fonte: Elaboração própria.

Avaliando o perfil dos feirantes da Feira Agroecológica e Solidária da Praça da Alegria em São Luís – MA, a fim de contribuir para o fortalecimento do circuito de feiras e da agroecologia, (PEREIRA et al. 2020) verificaram que 50% apresentaram ensino fundamental completo, havendo uma relação próxima com os resultados encontrados em Sabinópolis.

Foi possível observar pelo relato dos feirantes que a dificuldade de acesso à escola estava relacionada à necessidade de colaborar com os trabalhos na roça e em casa, bem como o fato de que não havia obrigatoriedade pelo poder público quanto à frequência escolar no período em que a maioria estudou.

Apenas um feirante relatou a continuidade de estudo na Educação de Jovens e Adultos – EJA. Segundo ele, todos os seus filhos estudaram e o incentivaram a voltar a estudar. Ao analisar dados sobre o nível de escolaridade dos produtores rurais no Brasil, apresentados pelo Censo Agropecuário em 2017, é possível identificar que 73% dos produtores possuem, no máximo, o ensino fundamental (IBGE, 2019).

Quanto à renda bruta familiar, apresentada no Quadro 3, destaca-se que 40% das famílias dos feirantes vivem com renda de até um salário-mínimo. Outros 50% vivem com renda entre 1 e 3 salários-mínimos e 10% possuem renda entre 3 e 5 salários-mínimos. Alguns feirantes, inclusive, relatam que os filhos adultos solteiros que vivem em suas residências não têm necessidade de colaborar com as despesas da família, a receita dos pais cobre as despesas da casa. Contudo, relataram que, havendo necessidade, esses filhos estariam dispostos a contribuir. (CHUQUILLANQUE et al. 2018) caracterizando a situação produtiva e socioeconômica de 14 feirantes da praça central do município de São Lourenço do Sul/RS obtiveram uma média bruta dos feirantes de R\$1.363,85 mensais levando em consideração somente a renda oriunda da venda dos produtos.

Quando analisamos a principal fonte de renda dentro da situação funcional dos entrevistados (Quadro 4) pode-se verificar que a renda oriunda da feira é a principal fonte de renda para os entrevistados ativos e que a aposentadoria é a principal fonte para a maioria dos aposentados. Apresentados. Outra fonte de renda somente foi relatada por entrevistados ativos. A atividade feirante não apenas representa uma fonte de renda primária ou complementar, mas também constitui uma estratégia de permanência no mercado de trabalho para diferentes faixas etárias. CHIARELLO, ORLOWSKI E WACKULICZ (2008) analisando o reflexo sócioeconômico da comercialização de produtos nas feiras livres pelos agricultores familiares do município de Chapecó (SC) demonstraram que para 24,14% dos entrevistados, a feira responde por 31 a 40% da renda total bruta familiar, enquanto para 20,69%, a participação fica entre 21 a 30%. Estes dados revelam que, embora a feira seja uma fonte importante de renda, ela raramente constitui a única fonte de sustento familiar. Já BALBINO, RIBEIRO E SHIK (2023), analisando as mudanças na agricultura familiar do Vale do Jequitinhonha (MG), observaram que dentro do período analisado houve uma diminuição na participação da renda familiar oriunda da comercialização da produção de alimentos e um aumento da participação da renda advinda das aposentadorias.

Quadro 4 - Relação entre situação funcional e a principal fonte de renda familiar dos feirantes de Sabinópolis/MG

Situação Funcional	Principal fonte de renda familiar			
	Feira	Aposentadoria	Outra	Totais
Ativo	11	00	03	13
Aposentado	01	06	00	07
Totais	12	06	03	20

Fonte: Elaboração própria.

Ainda sobre a composição de renda dos feirantes, ao serem consultados se recebem algum auxílio do governo, quer seja Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC), de forma contínua, independente da pandemia, apenas três responderam receber Bolsa Família e um recebe BPC. O respondente afirmou que na renda familiar há composição de BPC, o benefício é recebido por um familiar com deficiência. Os demais que responderam não receberem benefício continuado do governo, representam 80% dos entrevistados.

3.3 Informações sobre preços, vendas e rendas dos produtos da feira

A figura 1 mostra quais são as observações que levam a tomada de decisão por parte dos feirantes da quantidade de produtos a serem levados no dia da feira para serem comercializados. A maioria dos feirantes, cerca de 35% (07 entrevistados) observam o consumo médio das últimas semanas. Já para outros dois grupos de 05 entrevistados, cerca de 25% em cada grupo, levam o que tem e o produz para ser comercializado ou confiam na experiência de vendas que tem para definir a quantidade a ser levada. Seguidos de uma quantidade minoritária dos participantes desta pesquisa que usam a data do mês e período de ano nesta definição. Independente das informações utilizadas na decisão da quantidade de produtos a serem levadas todos os feirantes preconizam a menor quantidade possível de produtos não vendidos. MIRANDA, WEGNER E DIAS (2024) observaram que a comercialização em feiras livres é sazonal e dependente de contextos locais, com picos ligados a eventos, clima e período de mês, ainda relatam que a organização coletiva são estratégias para mitigar flutuações. A definição das quantidades ideais para comercialização em feiras livres constitui processo dinâmico que sintetiza experiência prática, conhecimento do produto e leitura ambiental. O desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão adaptados à realidade das feiras livres, combinando conhecimento tradicional com técnicas modernas de previsão de demanda, surge como caminho promissor para otimização deste processo.

Figura 1 - Definição da quantidade ofertada de produtos na feira em Sabinópolis, MG

Fonte: Elaboração própria.

Com o intuito de saber se há uma política de redução de preço de venda de todas as mercadorias, a pesquisa revelou que 65% dos feirantes não praticam a política de redução de

preço, pois, segundo eles pode gerar o hábito das pessoas deixarem para comprar no final da feira quando os produtos estiverem baratos, desvalorizando o trabalho e a mercadoria comercializada. Dos feirantes que reduziram seus preços (35%) informaram que a variação do preço acontece por política de desconto quando o consumidor compra uma maior quantidade de produtos. Outros afirmam que reduzem os preços para não retornar com mercadoria para casa e depois vender produto que não está fresco. Além disso, com o intuito de evitar perdas reduzem os preços, contudo não é uma prática regular, mas eventual. A redução de preços de mercadorias em determinados momentos estratégicos como instrumento relevante na gestão de feiras livres ou na impressão da desvalorização do trabalho dos feirantes no presente trabalho.

Mesmo com cuidados apresentados a sobra de alguns produtos é fato constante na rotina dos feirantes, neste aspecto, a figura 2 apresenta a destinação destes produtos não comercializados.

Figura 2 - Destinação das mercadorias não vendidas na feira em Sabinópolis, MG

Fonte: Elaboração própria.

Verificou-se que a maior parte dos feirantes entrevistados (n=11; 55%) retorna com os produtos não comercializados para suas residências, configurando uma estratégia de reabsorção do excedente na unidade produtiva familiar. Um contingente correspondente a 30% dos respondentes recorre a formas alternativas de escoamento, como a venda direta em pontos comerciais informais ou em bairros periféricos, buscando minimizar perdas e ampliar a circulação dos produtos. Por fim, dois participantes relataram que destinam os itens remanescentes à doação para instituições beneficentes, evidenciando práticas de solidariedade social vinculadas à produção familiar. Em Turmalina e Chapada do Norte (MG), os excedentes das feiras livres são prioritariamente doados a escolas e igrejas (ARAÚJO; RIBEIRO, 2017).

4. CONCLUSÃO

Neste estudo, constata-se a importância da feira livre de Sabinópolis em relação à manutenção de renda dos feirantes, à comercialização de alimentos da cultura local e ao papel de espaço de convívio social. A feira assume uma representação produtiva para o município, mesmo com o baixo uso de técnicas que promovam o aumento da produção e a melhoria da qualidade dos produtos.

Identifica-se que, tanto para os feirantes quanto para os consumidores, a feira é representativa em relação à cultura, à manutenção de renda, à oferta de produtos de qualidade

(naturais, livres de agrotóxicos, produzidos artesanalmente) e à confiança estabelecida, além de ser um espaço de socialização da comunidade. O perfil dos consumidores é diversificado, abrangendo jovens e idosos, que encontram na feira, além da busca por produtos, o entretenimento do convívio social, favorecendo momentos de descontração e bate-papo. A feira é um espaço social de relevância dentro do município.

Em relação ao objetivo de conhecer o perfil dos feirantes e suas práticas de controle financeiro, verifica-se que são raros os feirantes que possuem práticas de controle financeiro. A maioria aponta desconhecimento sobre como calcular os custos das matérias-primas, das embalagens e dos cuidados com a mercadoria. De modo geral, os cálculos dos preços de vendas não são realizados; a maioria dos feirantes trabalha com estimativas baseadas nos valores praticados pelos colegas, que também não calculam seus custos. Há relatos de levantamento de preços em supermercados para estimar os valores de venda, na crença de que valores iguais ou menores atraem os consumidores. Existe uma demanda por conhecimento sobre a formação de preço de venda, o que possibilita acompanhar os custos e adequar os gastos, visando a um maior ganho na comercialização dos produtos. Com o conhecimento dos custos, a forma de trabalhar torna-se consciente e ajustada à possibilidade de ampliação de ganhos, o que fortalece o espaço da feira como um contribuinte mais significativo para a renda familiar.

O trabalho permite conhecer a realidade dos produtores de pequena escala que fornecem produtos livres de agrotóxicos, frescos e de boa qualidade, satisfazendo as necessidades dos consumidores. Há uma diversidade de produtos comercializados, que podem ser vendidos tanto in natura quanto processados. Contudo, os feirantes necessitam de maior orientação nos processos de produção e beneficiamento de seus produtos, na divulgação da feira, na formação dos preços de vendas, nos cuidados necessários para armazenamento e conservação, e na rotulagem e embalagem dos produtos

REFERÊNCIAS:

ANACLETO, A.; COELHO, A. P.; CURVELO, E. B. C. **As mulheres empreendedoras e as feiras livres no litoral do Paraná.** Revista Faz Ciência, [S. l.], v.18, n.27, p.118, 2016.

Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/fazciencia/article/view/12778>. Acesso em 10 jun. 2025.

ARAUJO, A. M.; RIBEIRO, E. M. Feiras do Vale: o destino de excedentes produtivos em feiras livres do Jequitinhonha, Minas Gerais. **Revista de Administração de Roraima-RARR**, Boa Vista, v.7 n.2, p.221-244, jul-dez. 2017. Disponível em:

<https://doi.org/10.18227/2237-8057rarr.v7i2.4521>. Acesso em 10 jun. 2025.

BALBINO, T. F.; RIBEIRO, E. M.; SHIKI, S. F. N. A dinâmica da agricultura familiar no Vale do Jequitinhonha mineiro e aspectos contemporâneos: uma análise a partir dos Censos Agropecuários de 2006 e 2017. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v.61, n.4, p.e258921, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2022.258921>. Acesso em 15 jun. 2025.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. **O Brasil que alimenta: uma celebração à agricultura familiar.** Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, 1 out. 2024. Notícias. Disponível em: <https://www.gov.br/mda/pt-br/noticias/2024/10/o-brasil-que-alimenta-uma-celebracao-a-agricultura-familiar>. Acesso em 16 jun. 2025.

CHIARELLO, M.; ORLOWSKI, R. F.; WACKULICZ, G. J. Feiras livres: uma alternativa de geração de renda aos agricultores familiares de Chapecó (SC). *In: II ENCONTRO DE ECONOMIA CATARINENSE*, 2., 2008, Chapecó. **Anais...** Chapecó, SC: [s. n.], 2008. p. 468-482. Disponível em: <https://www.apec.org.br/anais/ii-eeec/anais/28-EEC%202008.pdf>. Acesso em 17 jun. 2025.

CHUQUILLANQUE, D. A.; PORTO, C. R. P.; STUMPF, M. T.; TRENTIN, G., ROLON, A. S. Caracterização da produção agrícola e dos feirantes da agricultura familiar no município de São Lourenço do Sul-RS. **Geografia**, Rio Claro, v.43, n.2, p.319-333, maio/ago. 2018. Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/ageteo/article/view/13895/8779>. Acesso em 13 jul. 2025.

FÁVERO, E.T. **O estudo social**: fundamentos e particularidades de sua construção na área judiciária. *In: CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. O estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos: contribuição ao debate no judiciário, penitenciário e na previdência social*. São Paulo: Cortez, 2003. p. 9-51.

IBGE. **Enciclopédia dos municípios brasileiros** / [Conselho Nacional de Geografia e Conselho Nacional de Estatística]. Rio de Janeiro: IBGE. 1957-1964. 36v.: il., mapas. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?id=227295&view=detalhes>. Acesso em 13 jul. 2025.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Agropecuário 2017**. Disponível em: <https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/resultados-censo-agro-2017.html>. Acesso em 13 jul. 2025.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Guanhães**. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/guanhaes/panorama>. Acesso em: 22 jun. 2025.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Microrregião de Guanhães**. Disponível em: <https://www.cidade-brasil.com.br/microrregiao-de-guanhaes.html?c=densite>. Acesso em 13 jul. 2025.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Sabinópolis**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/sabinopolis.html>. Acesso em 13 jul. 2025.

IBGE. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9127-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios.html?edicao=9128&t=destaques>. Acesso em 13 jul. 2025.

MAGALHÃES, A. S. P.; MELO, T. V.; PEREIRA, A. A.; REDIN, E.; MOTA, D. A. Feiras livres e a construção social de mercados alternativos no Noroeste de Minas Gerais. **Revista Orbis Latina**, v.13, n.2, p.25-38, 2023. Disponível em: <https://revistas.unila.edu.br/orbis/article/view/4127/3532>. Acesso em 14 jul. 2025.

MARSDEN, T.; BANKS, J.; BRISTOW, G. Food supply chain approaches: exploring their role in rural development. **Sociologia Ruralis**, v.40, n.4, p. 424-438, 2000.

MIRANDA, S. P.; WEGNER, R. C.; DIAS, A. Comercialização nas feiras da agricultura familiar: um estudo de caso sobre a estrutura desses canais. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v.62, n.4, p.e270700, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1806-9479.2023.270700pt>. Acesso em 13 jul. 2025.

PEREIRA, V.; BRITO, T.; PEREIRA, S. feira-livre como importante mercado para a agricultura familiar em Conceição do Mato Dentro (MG). **Revista Ciências Humanas**, Taubaté, v.10, n.2, 2017. Disponível em: <https://www.rchunitau.com.br/index.php/rch/article/view/383>. Acesso em 13 jul. 2025.

PEREIRA, R. V. M.; MARQUES, G. E. C.; NOJOSA, E. C. N. Uma avaliação do perfil de consumidores e feirantes do Circuito de Feiras Agroecológicas do Baixo Munim, Maranhão, Brasil. **Cadernos de Agroecologia**, Sergipe, v.15, n.2, 2020. Disponível em: <https://cadernos.aba-agroecologia.org.br/cadernos/article/view/4479/3159>. Acesso em 17 jul. 2025.

RAMPAZZO, L. **Metodologia Científica para alunos dos cursos de graduação e pós-graduação**. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2005.

RAMOS, M. W. A.; SCHAFFRATH, V. R.; DAROLT, M. R. Circuitos curtos de comercialização na agricultura familiar do litoral do Paraná-Brasil: desafios e perspectivas. **Observatorio de La Economía Latinoamericana**, Curitiba, v.22, n.10, p. e7431, p.1-22, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/oelv22n10-231>. Acesso em 17 jul. 2025.

Recebido em: 14/08/2025
Aprovado em: 04/01/2026